

ENTWICKLUNG SPRACHKULTURELLER KOMPETENZ BEI DEN STUDENTEN

Murodulla YAKUBBAYEV

PhD, Dozent

Namanganer staatlichen Institut für Fremdsprachen, Uzbekistan
0000-0001-8084-8041

This article deals with the problem of developing language-cultural competence in students. It is pointed out that this competence is an integral part of the language structure.

Key words: *language-cultural competence, linguistics, dialogue of cultures*

Im 21. Jahrhundert haben sich unter dem Einfluss bedeutender Veränderungen in den Bereichen Wissenschaft und Technik verschiedene Wissensgebiete verändert. Das Aufkommen neuer Fachrichtungen und Wissenschaften macht es notwendig, ihnen sprachliche Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit der Entwicklung neuer Wissenschaftsbereiche tauchen also in verschiedenen Berufen neue Wörter und Ausdrücke auf.

Dies bedeutet die Entwicklung interkultureller Beziehungen zwischen Ländern, die Bedeutung der Identifizierung und korrekten Bestimmung der universellen und spezifischen Merkmale des Verhaltens und der Kommunikation der Völker dieser Länder, der kulturellen Werte, die auf kommunikativer Aktivität basieren.

Die staatlichen Bildungsstandards der Hochschulbildung, die das Niveau der Fremdsprachenkenntnisse angeben, sind voll von sprachkulturellem Wissen, einschließlich der wichtigsten Etappen der Geschichte des Landes, in dem die Sprache studiert wird, der wichtigsten historischen Ereignisse und der Kulturgeschichte und gesellschaftliche Ereignisse, erhaltene Kulturdenkmäler bezieht sich auf die Entwicklung der Vorstellungskraft. Die kulturelle Komponente ist eine Vora-

ussetzung für die interkulturelle Kommunikation, für die es notwendig ist, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Kulturen des Landes und eines fremden Landes, in dem die Sprache gelernt wird, zu verstehen.

Heute begann der Begriff „Kompetenz“, der im Bildungssystem der Ausländer weit verbreitet ist, das Bildungssystem als Hauptrichtung des neuen Bildungsstandards zu erfassen. Wissenschaftliche Forschung wird in allen Bereichen zum Thema Kompetenzen betrieben. Autoren der Kompetenztheorie sind G.V. Weiler, Yu.V. Koynov, Ya.I. Lefsted, N. V. Matyach, V. V. Serikov, Ya. Woron, R. White, W. Chinapa, ets. Auf der Grundlage dieser Arbeiten werden Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kompetenzmethoden in der Bildungsorganisation M.N. Skatkin, I. Yu. Lerner, W. V. Die Forschung wurde von Davydov und anderen Wissenschaftlern [5: 34-38].

Das lateinische Wort „Kompetenz“ hat folgende Bedeutungen:

1) angemessen, konsequent; 2) autorisiert, legal;

Das Wort „competo“ bedeutet: 1) erreichen, gemeinsam handeln; 2) sich treffen; 3) geschehen; 4) Übereinstimmung (pünktlich); 5) einverstanden; 6) fähig sein;

Im enzyklopädischen Wörterbuch bedeutet „Kompetenz“ 1) den Umfang der Befugnisse, die einem bestimmten Organ oder Beamten durch Gesetz, Satzung oder ein anderes Dokument übertragen werden; 2) bezieht sich auf die Bedeutung von Wissen und Erfahrung in einem bestimmten Bereich [2].

Sprache und Kultur sind die wichtigsten Merkmale von Ethnos, Sprache hat einen besonderen Platz, sie ist der wichtigste, hellste und stabilste Indikator für Ethnos. Unter den vielen Funktionen von Sprache und Kultur gibt es natürlich Funktionen, die die Kommunikation der Kulturen sicherstellen, die auf der Grundlage des Dialogs der Sprachen erfolgt. Die Einzigartigkeit der Sprache entsteht durch Kultur, Mentalität, „Volksgeist“ [11:22-24].

Der Kern jeder Gesellschaftskultur besteht in erster Linie aus spiritueller Kultur und ihren Bestandteilen [10:58].

A. L. Berdichevskiy betonte, ist sprachkulturelle Kompetenz „moderne Realität, das Kennenlernen der Kultur eines fremden Landes wird,

durch eine Fremdsprache und das Beherrschen der nationalkulturellen Semantik der Sprache“ [6:61].

In den letzten Jahren hat sich das Problem der Bildung sprachlicher Kompetenz in der wissenschaftlichen Forschung einer Reihe von Wissenschaftlern niedergeschlagen. N. Borisko, O. Leontiev, M. Nefedova, R. Minyar-Beloruchev, G. Tomakhin, Y. Passov, E. Turchaninov, M. O. Karpenko, V. Furmanova, N. Tchaikovsky, V.A. Maslova und viele andere Forscher. Die Wissenschaftler M. Nefyodova, T. Lotaryova betonen die Notwendigkeit, das Niveau der sprachkulturellen Kompetenz von Fremdsprachenlehrern zu erhöhen. M.O.Karpenko vertritt die Meinung, dass Sprachkultur und Sprachforschung zusammenwirken und dass es eine Grundlage für die Untersuchung des Problems „Sprache und Kultur“ gibt, und stellt eine Reihe grundlegender theoretischer Sätze, Konzepte und Begriffe vor [7: 89-91]. V.A. Maslova glaubt, dass Linguistik und Sprachkultur voneinander verschieden sind, dass die Linguistik die nationale Realität untersucht, die sich in der Sprache widerspiegelt [8:12].

S. G. Terminasova sagte: „Sprache ist ein Spiegel der Kultur, sie spiegelt nicht nur die reale Welt wider, die eine Person umgibt, sondern auch das soziale Selbstbewusstsein, die Mentalität, den Lebensstil, die Bräuche und das Wertesystem der Menschen“ [12:8].

A. L. Berdichevskiy sagte, dass beide Kulturen wichtig für den Lernprozess sind (die Kultur des Landes und die Kultur eines fremden Landes). Beim Erlernen einer Fremdsprache kann die Konvergenz und Divergenz der Kulturen beobachtet werden, wodurch sie die Möglichkeit haben, „kulturell und national“ zu verstehen Mentalität“. „Es ist notwendig, Sprachbarrieren zu beseitigen und die persönlichen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Fremdsprachensprechern zu erweitern [6:61-62].

Der Prozess der Bildung sprachkultureller Kompetenz umfasst:

1) Bildung eines gewissen Grundwissens der Studierenden, das die Grundlage der interkulturellen Kommunikation bildet;

2) die Beherrschung bestimmter sprachkultureller Mindestanforderungen durch die Studenten, d. h. lexikalische Einheiten, in denen Konzepte fremder Kulturen ausgedrückt werden;

3) die Aneignung bestimmter verbaler und nonverbaler Verhaltensweisen der Studenten im Kontext interkultureller Kommunikation [9].

Bisher findet man in methodologischer Literatur und Dokumenten verschiedene Zeichen dieser Kompetenz, wie etwa kulturwissenschaftliche, soziokulturelle, ethnisch-kulturelle. Die Essenz liegt jedoch nicht im Namen der Kompetenz, sondern in der Erkenntnis, dass Philologen ihr Fach „anders“ betrachten, was bedeutet, „das Verhältnis von inhaltlichen und formalen Aspekten der Sprachwissenschaft im Hochschulbereich grundlegend zu verändern. „Lernen Sie die Sprache nicht als rein grammatikalisches Schema wahrzunehmen, sondern als phänomenale Aspekte der Philosophie, Geschichte und Geisteskultur des gesamten Volkes, die über die Jahrhunderte komprimiert wurden“ [13:41].

Präzedenzfälle oder verwandte Namen, die in einer bestimmten Sprache oder Kultur beliebt sind, können Lehrern dabei helfen, die sprachliche Kompetenz der Studenten aufzubauen. Reden wir über sprachkulturelle Kompetenz [3]. Sprachliche Kompetenz kann definiert werden als die Fähigkeit und Bereitschaft, Vertreter anderer Sprachgesellschaften angemessen zu verstehen und mit ihnen zu interagieren, basierend auf dem Erwerb von Kenntnissen über die Welt, die die Sprache widerspiegeln, und bildet die Grundlage kognitiver Kommunikation. Sprachliche Kompetenz ist eine der Hauptkomponenten der kommunikativen Kompetenz, und ihre Bildung ist das Hauptziel des Fremdsprachenunterrichts in der gegenwärtigen Phase. Der Inhalt sprachkultureller Kompetenz umfasst kognitive und kommunikative Komponenten. Dieser Satz von Komponenten stellt die Hauptaktivität dieses Modells dar, das darauf abzielt, das endgültige Ziel zu erreichen, wodurch Informationen über das Kompetenzniveau erhalten werden, das es den Studenten ermöglicht, in einer multikulturellen Gesellschaft zu interagieren [1].

Um die sprachkulturelle Kompetenz der Studierenden im fremdsprachenpraktischen Unterricht erfolgreich zu entwickeln, ist es notwendig, eine wechselseitige Vermittlung von Kultur und Sprache anzustreben.

Daher ist die Entwicklung sprachkultureller Kompetenz eine der zwingenden Bedingungen für den Fremdsprachenunterricht im Bildungsprozess. Sprachliche Kompetenz wird definiert als „ideales Wissen des

Sprechers/Hörers über das gesamte System der kulturellen Werte, die in der Sprache zum Ausdruck kommen“ [4].

Die Entwicklung der sprachkulturellen Kompetenz wird mit Hilfe von Tests überprüft, die es ermöglichen, die Kenntnis von lexikalischen Einheiten mit nationalkultureller Semantik, deren Herkunft und den Grad des Verständnisses der Kultur des Landes, in dem die Sprache verbreitet ist, zu ermitteln studiert. Zweifellos werden bei der Entwicklung der sprachkulturellen Kompetenz der Studenten Sprichwörter verwendet und mit Ausdrücken verglichen, die in ihrer Bedeutung der Muttersprache und den Fremdsprachen der Studenten ähneln. Diese Art von Arbeit ermöglicht es den Studenten, die gemeinsamen und unterschiedlichen Dinge in Kulturen zu sehen, die Mentalität des Landes, in dem die Sprache gelernt wird, besser zu verstehen und auch ihr Wissen über Volkssprichwörter zu aktualisieren.

Literaturen:

1. Almira Garaeva / Procedia - Social and Behavioral Sciences 152 (2014) 1012 – 1018.
2. Big encyclopedic dictionary / ch. ed. A.M. Prokhorov. - M.: Council. Encycl., 1993.p 1628.
3. Umirova, Z., & Suiyerkul, B. (2018). One the issue of the transition of the Kazakh alphabet to Latin script (comparative analysis based on experience of the Uzbek language). Kazakh National Pedagogical University after Abai - BULLETIN, 2(64), 93- 100.
4. Vorobyov V.V. On the status of linguoculturology. Materials of the IX Congress of MAPRYAL. Reports and reports of Russian scientists. Bratislava. 1999.
5. Zimnyaya I.A. Competence approach in education. Problems of the quality of education. - M., 2004. - S. 34-38
6. Бердичевский, А.Л. Современные тенденции в обучении иностранному языку в Европе /А.Л. Бердичевский // Русский язык за рубежом. 2002. №2. – С. 60-65.
7. Карпенко М.Л. Понятие «лингвокультурология», «лингвострановедение», «лингвокраеведение» и их соотношение. Язык и культура. 1997. № 3. С. 89–91.

8. Маслова В.А. Лингвокультурология : Учебное пособие для высших учебн. зав. Москва, 2004. 208 с.
9. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? Москва : Готика, 1999. 176 с.
10. Николаева Н. В. Проблемы диалога культур : инновационный аспект / Н. В. Николаева // Социально-гуманитарные знания. – 2019. – №4. – С. 56-64.
11. Сабитова З. К. Лингвокультурология. М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. 528 с.
12. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – 262 с.
13. Юлдашева Л. В. Методологические и методические аспекты проблемы языка как культурно-исторической среды // Русский язык в школе. 1990. № 4.